

Experimentación en una planta piloto para producir biodiesel a partir de aceite usado.

A. López López¹, E. del Angel Meraz^{1*}, H. Martínez García², Mayra Agustina Pantoja Castro¹,
C.M. Flores Guzmán¹

¹ Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ingeniería y Arquitectura, Licenciatura en Ingeniería Química, Carretera Cunduacán-Jalpa Km. 1. Col. La Esmeralda CP. 86690, Cunduacán, Tabasco, México.

² Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Ciencias Básicas, Doctorado en Ciencias con orientación en: Materiales, Nanociencias y Química Orgánica (PNPC), Carretera Cunduacán-Jalpa Km. 1. Col. La Esmeralda CP. 86690, Cunduacán, Tabasco, México

*ebelia.delangel@ujat.mx

Área de participación: Ingeniería Química.

Resumen

Se determinaron y evaluaron las condiciones adecuadas para obtener biodiesel a partir de aceite vegetal usado (AVU). Se analizaron 18 muestras con relación molar CH₃OH: Aceite de 5:1 con condiciones de temperatura de 65-100 °C, empleando catalizadores: ácido (H₂SO₄) y básico (NaOH), a concentraciones molares de: 0.15-0.7 y 0.6-2.10 % (m/m) respectivamente. El biodiesel obtenido por transesterificación se sometió a pruebas de acuerdo a la norma EN 14214 B100: contenido de metil-éster, contenido de ácido linoléico, viscosidad cinemática y contenido de humedad. Los resultados obtenidos se compararon con los establecidos por la Norma antes mencionada. El mejor resultado de acuerdo a la Norma fue: 100 °C de temperatura, tiempo de reacción de 75 minutos, catalizador H₂SO₄ a 0.15 % (m/m), relación molar CH₃OH: Aceite de 5:1; se obtuvo la conversión de metil-éster de 97.5 %, a estas condiciones de operación se obtienen resultados favorables de acuerdo a la norma establecida.

Palabras clave: aceite vegetal, biodiesel, catálisis, transesterificación.

Abstract

Appropriate conditions for obtaining biodiesel from used vegetable oil (AVU) were determined and evaluated. 18 samples were analyzed with molar ratio CH₃OH: 5: 1 oil with temperature conditions of 65-100 °C, using catalysts: acid (H₂SO₄) and basic (NaOH), at molar concentrations of: 0.15-0.7 and 0.6-2.10 % (m / m) respectively. The biodiesel obtained by transesterification was tested according to EN 14214 B100: methyl ester content, linoleic acid content, kinematic viscosity and moisture content. The results obtained were compared with those established by the aforementioned standard. The best result according to the standard was: 100 °C temperature, 75 minute reaction time, H₂SO₄ catalyst at 0.15% (m / m), CH₃OH molar ratio: 5: 1 oil; 97.5% methyl ester conversion was obtained, at these operating conditions favorable results are obtained according to the established standard.

Key words: vegetable oil, biodiesel, catalysis, transesterification.

Introducción

La disminución de las reservas de petróleo, ha creado un enfoque hacia el estudio de la creación de nuevas fuentes de combustibles renovables [Ott y col., 2018]. El biodiesel está ganando aceptación en el Mercado como combustible y lubricante [Atadashi y col., 2010], además es un combustible alternativo similar al diésel [Rouhany y Montgomery., 2019]. Se utilizan aceites vegetales como materia prima, en la producción de biodiesel [Issariyakul y Dalai., 2014]. La producción del biodiesel se realiza por transesterificación de triglicéridos en aceites comestibles con metanol, en presencia de un catalizador alcalino ácido o básico [Di Serio y col., 2010].

Por lo general la transesterificación se efectúa en un reactor Batch, durante el proceso ocurren tres reacciones reversibles y consecutivas, para cada reacción un mol de éster metílico es liberado [Atadashi y col., 2011]. Se basa en combinar un aceite vegetal con un alcohol ligero y como subproducto se obtiene glicerol [Rashid y col.,

2009]. En la presente investigación se evaluaron las condiciones adecuadas con el fin de obtener biodiesel a partir de aceite vegetal usado en una planta piloto de Biodiesel tipo Batch.

Metodología

La experimentación se realizó en dos fases, la primera fase comprende la producción de biodiesel a partir del catalizador ácido; ácido sulfúrico (H_2SO_4), la segunda fase comprende la producción a partir de catalizador básico; hidróxido de sodio (NaOH). En la Figura 1 se ilustran los ensayos para producir biodiesel de acuerdo a la Norma EN 14214 B100.

Figura 1. Diagrama del proceso de la producción de biodiesel a partir de aceite de cocina usado

La producción de biodiesel a partir de aceites vegetal usado se dividió en tres etapas, en la primera etapa se eliminan los sólidos suspendidos filtrando el aceite por medio de un papel filtro de 12 μm para eliminar las partículas suspendidas, después de liberar el aceite de sólidos y agua se prepara para la segunda etapa la cual se divide en dos vertientes de acuerdo al catalizador empleado, se han propuesto tres variaciones de concentración para cada caso, y tres variaciones de tiempo para cada concentración como se especifica en la Tabla 1.

Tabla 1. Condiciones experimentales empleadas para la producción de Biodiesel

Código	Experimento número	Rel. Molar CH_3OH :Aceite	Catalizador $\%(m/m_{aceite}) \times 10^{-2}$	T ($^{\circ}C$)	Tiempo (min)
H2V/V-60	1	5:1	0.70	100	60
H2V/V-75	2	5:1	0.15	100	75
H2V/V-90	3	5:1	0.28	100	90
H2V/V-60	4	5:1	0.70	100	60
H2V/V-75	5	5:1	0.15	100	75
H2V/V-90	6	5:1	0.28	100	90
H2V/V-60	7	5:1	0.70	100	60
H2V/V-75	8	5:1	0.15	100	75
H2V/V-90	9	5:1	0.28	100	90
N.26-60	10	5:1	0.60	65	60
N.26-75	11	5:1	1.50	80	75
N.26-90	12	5:1	2.10	100	90
N.56-60	13	5:1	0.60	65	60
N.56-75	14	5:1	1.50	80	75
N.26-90	15	5:1	2.10	100	90
N.26-60	16	5:1	0.60	65	60
N.26-75	17	5:1	1.50	80	75
N.26-90	18	5:1	2.10	100	90

Instalación experimental

La planta piloto de Biodiesel consta de un reactor de vidrio de forma cilíndrica con fondo plano, de 3 L de capacidad, provisto de 2 bocas, la boca central, la mayor está conectada al condensador y la menor está

conectada al mezclador, además de tiene un sistema de evacuación de productos para su posterior separación en decantadores (Figura 2).

Figura 2. Planta Piloto de Biodiesel y sus componentes

El Sistema de calefacción y control de temperatura trabaja en el intervalo de 30 a 100 °C: el sistema de calefacción proporciona las condiciones térmicas adecuadas para llevar a cabo la reacción de Transesterificación mediante una malla de calentamiento compuesta de resistencias eléctricas y revestidas de fibra de vidrio para que la energía sea emitida de manera homogénea. El control de la temperatura se lleva a cabo mediante el termopar que monitorea y controla la energía emitida de la malla de calentamiento. El Sistema de condensación se emplea para recuperar el metanol evaporado mediante un refrigerante de vidrio en espiral con camisa, mediante el cual circula agua en contracorriente. Los sistemas auxiliares están conformados por la bomba de diafragma, la bomba de recirculación, el agitador mecánico, el mezclador, separador.

En el esquema de la Figura 1 y Tabla 1, se muestra el procedimiento y las condiciones experimentales para cada uno de los ensayos. El arranque y operación del equipo inicia con la energización del tablero, se agregó al mezclador el ácido sulfúrico y metanol a las concentraciones especificadas en cada ensayo; se agregó en el reactor el AVU (Figura 2) y se precalentó a la temperatura de reacción especificada en la Tabla 1, con la bomba de diafragma se agregó el catalizador al reactor desde el mezclador y se dio inicio a la reacción encendiendo el reactor. Al finalizar la reacción los productos se pasaron al sistema de separación por decantación para separar por diferencia de densidades cada producto obtenido (glicerina y biodiesel).

Instrumentación y condiciones analíticas del cromatógrafo de gases

En la Figura 3 se ilustra el equipo analítico empleado para la determinación cualitativa y cuantitativa de los esteres metílicos en las muestras consta de un cromatógrafo de gases provisto de un detector de ionización de llama (FID) y un integrador. El cromatógrafo empleado es un Agilent Technologies 7890 A, dotado de una columna capilar Supelco™ 37 component FAME mix y sistema de inyección automática. El análisis de cada muestra tuvo una duración 40 minutos por el método: cuantificación de lípidos (FAME).

Figura 3. Cromatógrafo de gases.

Métodos de análisis

Para determinar las propiedades físicas y químicas del biodiesel obtenido se siguieron los métodos sugeridos por la Norma EN 14214 B100, estas propiedades se describen en los siguientes apartados;

Contenido de metil-éster

El contenido de metil-éster (% FAME) se determinó empleando cromatografía gaseosa con una columna de composición polar como fase estacionaria. La Norma estandarizada EN 14103 considera los ésteres contenidos entre el miristato (C14:0) y el metil éster del ácido nervónico (C24:1). Se utiliza metilheptadecanoato (99.5 % de pureza) como patrón interno.

El contenido de éster (C), expresado como fracción masa en tanto por ciento, se calcula utilizando la siguiente ecuación:

$$C = \frac{(\sum A) - A_{EI}}{A_{EI}} * \frac{C_{EI} - V_{EI}}{m} * 10 \quad [1]$$

Donde:

$\sum(A)$ Es el área total de los picos desde el éster metílico de C₁₄ hasta el C_{24:1}

A_{EI} Es el área del pico correspondiente al heptadecanoato metílico.

C_{EI} Es concentración de la disolución de heptadecanoato metílico utilizada, en miligramos por mililitro.

V_{EI} Es el volumen de la disolución de heptadecanoato metílico utilizada, en mililitros.

m Es la masa de la muestra en mililitros.

Los resultados se expresan indicando una fracción decimal.

El contenido de éster metílico de ácido linoléico (L), expresado como fracción masa en tanto por ciento, se calculó utilizando la siguiente ecuación:

$$L = \frac{A_L}{(\sum A) - A_{EI}} * 100\% \quad [2]$$

Donde:

$\sum(A)$ Es el área total de los picos desde el éster metílico de C₁₄ hasta el C_{24:1}

A_{EI} Es el área del pico correspondiente al heptadecanoato metílico

A_L Es el área correspondiente al éster metílico del ácido linoléico

Los resultados se expresan indicando una fracción decimal.

Viscosidad cinemática

Para determinar la viscosidad cinemática se utilizó la Norma COVENIN 3627:2000, el procedimiento consistió en llenar el viscosímetro con la muestra a ensayar y se colocó en el baño de temperatura controlada, este procedimiento fue conforme al empleado cuando el viscosímetro es calibrado. Se repitió el ensayo, hasta que dos medidas coincidan. Con la expresada repetitividad para la muestra, se calculó su promedio y se usó este valor para determinar la viscosidad cinemática.

Contenido de humedad

Para el contenido de humedad se utilizó la norma NMX-F-428-1982 para determinar el contenido de humedad en biodiesel en una termo balanza equipada con una lámpara infrarroja de 250 W con platillos de aluminio.

Resultados y discusión

Se analizaron algunos parámetros requeridos por la Norma EN 14214 B100 para determinar la calidad del biodiesel, tales como: Contenido de metil-éster, contenido de ácido linoléico, viscosidad cinemática y contenido de humedad. Asimismo se evaluaron los efectos en la conversión de metil-éster con respecto a: tiempo de reacción, concentración de catalizador y temperatura de reacción.

En la Figura 4, se muestra el contenido de metil-éster con respecto al número de muestras, para la catálisis ácida (■) y básica (▼). La Norma EN 14214 B100 establece el contenido mínimo de metil-éster de 96.5 % (m/m) en biodiesel obtenido.

Figura 4. Contenido de metil-ésteres en el biodiesel obtenido por transesterificación.

Existe una gran similitud en la posición de los picos obtenidos por catálisis ácida que indican la presencia de componentes característicos del biodiesel, además concuerda con el contenido mínimo de metil-éster (96.5 %) establecido por la Norma EN 14214 B100, este contenido se encuentra entre los componentes ácido nirstico (C14:0) y nervonato de metilo (C24:1).

Ensayos experimentales realizados por Salar [2016], con biodiesel a partir de aceite de Jatrofa, en un reactor tipo Batch empleando catalizador ácido (H_2SO_4), y temperatura en el intervalo de 100 a 150 °C y tiempo de reacción de 90 min, logro obtener 98 % (m/m) de contenido de metil-éster en el biodiesel. Asimismo Lian Wu y col., [2016] emplearon el aceite de soya para producir biodiesel por transesterificación básica (NaOH), la síntesis del biodiesel se llevó a cabo a presión atmosférica a 60 °C, tiempo de reacción de 1 hora y concentración de NaOH de 2.1 M.

Estos autores reportaron el contenido de metil-éster de 91.65 % (m/m). Lo anterior comprueba que las condiciones establecidas en la metodología para llevar a cabo la transesterificación coinciden y son reproducibles por diversos autores para obtener el mayor contenido de metil-éster en muestras de biodiesel. En este estudio la mayor conversión se obtuvo empleando catalizador H_2SO_4 a 5 % (v/v), 100 °C de temperatura y 1 hora de reacción.

Contenido de ácido linoléico

En la Figura 5, se presenta el contenido de ácido linoléico en cada muestra de biodiesel catalizadas con H_2SO_4 (■) y NaOH (▼), empleando el método EN 14103 para la determinación del ácido linoléico, la norma EN 14214 B100 establece el contenido máximo de 12 % (m/m) de ácido linoléico.

Figura 5. Contenido de ácido linoléico.

Se observa gran similitud en el contenido de ácido linoléico en muestras transesterificadas con catalizador ácido y básico. Además todas las muestras se encuentran dentro del rango establecido de acuerdo a la norma EN 14214 B100. Guerrero y col., [2010] determinó un promedio de 5.85 % (m/m) de contenido de ácido linoléico en muestras de biodiesel en función de la temperatura, estos autores emplearon aceite de soya y catalizador básico (NaOH), y no observaron diferencia significativa con respecto a la temperatura de reacción dispuesta entre 30 y 50 °C.

Viscosidad cinemática

Para establecer las propiedades del biodiesel, se evaluó la viscosidad cinemática mediante un viscosímetro Brookfield modelo DV-II + PRO. En la Figura 6 se muestra la viscosidad cinemática de cada una de las muestras de biodiesel obtenidas a partir de aceite vegetal usado, clasificadas por el catalizador empleado: ácido (■) y la básico (▼). La norma EN 14214 B100 especifica un intervalo entre $3.50 \text{ mm}^2 \text{ s}^{-1}$ y $5.0 \text{ mm}^2 \text{ s}^{-1}$.

Figura 6. Viscosidad cinemática

Se puede observar que las muestras ácidas (1-9) se encuentran dentro del parámetro establecido por la Norma EN 14214 B100, mientras que las muestras básicas presentan ligera desviación. Las muestras básicas 11 y 12 (Tabla 1), presentan viscosidad cinemática elevada, por lo tanto, no cumplen con el parámetro establecido de acuerdo a la Norma EN 14214 B100, esta elevada viscosidad puede conducir a una combustión generalizada más pobre y la dilución con el diésel lo cual puede afectar en el mezclado, además afecta drásticamente a la atomización del combustible en la inyección del mismo, en la cámara de combustión, aunado con la formación de depósitos en el motor, con ello, se busca que la viscosidad del biodiesel se reduzca sustancialmente. Tamayo [2012] obtuvo resultado en la viscosidad con promedio de $32.36 \text{ mm}^2 \text{ s}^{-1}$ con tres replicas a partir de aceite usado vegetal, utilizando catalizador H_2SO_4 en un horno de microondas a 200 W, de acuerdo a la Norma EN 14214 B100 este valor reportado por el autor se encuentra fuera de lo establecido, esto indica que el diseño experimental que empleo no fue el adecuado.

Contenido de humedad

En la Figura 7, se muestra el contenido de humedad expresada en porcentaje % (m/m) presente en las 18 muestras; ácidas (■) y básicas (▼). El contenido de humedad se determinó mediante la termobalanza marca DHAUS modelo MB35-HOLOGEN. La norma EN 14214 B100 especifica un rango máximo de 0.05 % (m/m) equivalente a 500 ppm.

Figura 7. Contenido de humedad

Analizando los resultados de la pureza del biodiesel en los parámetros relacionados con el contenido de humedad de acuerdo a la norma EN 14214 B100, ninguna de las 18 muestras cumple con el parámetro establecido. Esto es debido al exceso de contenido de humedad residual presente en ellas, en función del método de lavado. Los ésteres metílicos son más higroscópicos que los combustibles a base de petróleo, esto da lugar a que durante el almacenamiento puedan absorber cantidades notables de agua, hasta alcanzar una concentración de aproximadamente 1000 ppm. Vivas [2010] obtuvo el contenido de humedad de 0.236 % (m/m) en muestras de biodiesel a partir de aceite usado, mediante transesterificación homogénea con ácido sulfúrico y metanol, a temperatura de 77 °C en un reactor tipo Batch, este modelo implementado es un promedio de 3 muestras analizadas, los resultados obtenidos por el autor indica que el valor obtenido está por encima de lo establecido en la norma.

Trabajo a futuro

Determinar el grado de corrosión que puede ocasionar el biodiesel en los motores de combustión interna y adaptar el diseño experimental para su correcta implementación para mejorar la calidad del producto.

Conclusiones

Los datos presentados en la producción de biodiesel mediante transesterificación con catalizador ácido (H_2SO_4) y básico (NaOH), nos posibilitan hacer las siguientes conclusiones:

De acuerdo a la determinación de contenido de metil-éster, contenido de ácido linoléico, viscosidad cinemática y contenido de humedad, En comparación con las 18 muestras, la muestra 2 presentó mejores resultados de acuerdo a la norma EN 14214 B100 y las condiciones de operación para obtener estos resultados fueron: catalizador H_2SO_4 al 0.15 % (v/v), temperatura de 100 °C y tiempo de reacción de 75 minutos, relación molar metanol: aceite de 5:1. Los cuales hacen constatar que la metodología implementada es apta para obtener biodiesel de calidad.

Agradecimientos

A el Dr. Alejandro Ruíz Marín de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Carmen por el apoyo brindado para realizar pruebas en la planta piloto de Biodiesel tipo Batch. A la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por el apoyo financiero para la realización de la estancia de investigación

Referencias

1. Ott, L., Riddell, M., O'Neill, E., & Carini, G. (2018). From orchids to biodiesel: Coco coir as an effective drywash material for biodiesel fuel. *Fuel Processing Technology*. **(176)** 1-6.
2. Atadashi I., Aroua, M., Aziz, A. (2010). High quality biodiesel and its diésel engine application: A review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. **(14)** 1999-2008.
3. M. Rouhany & H. Montgomery. (2019). Global Biodiesel Production: The State of the Art and Impact on Climate Change. *Biofuel and Biorefinery Technologies*. 161-192.
4. T. Issariyakul & A.K. Dalai. (2014). Biodiesel from vegetable oils. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*. **(31)** 446-471.
5. M. Di Serio, R.Tesser, L. Casale, A. D'Angelo, M. Trifuoggi & E. Santacesaria. (2010). Heterogeneous Catalysis in Biodiesel Production: The Influence of Leaching. *Topics in Catalysis*. **(53)** 811-819.
6. I. Atadashi, M. Aroua, A. Aziz, & N. Sulaiman. (2011). Refining technologies for the purification of crude biodiesel. *Applied Energy*. **(88)** 4239-4251.
7. Rashid U., Anwar F., Knothe G. (2009). Evaluation of biodiesel obtained from cottonseed oil. *Fuel processing technology*. **(90)** 1157-1163.
8. Salar J., Ortiz V., Olivares P., Quesada J., de los Ríos A., Hernández F. (2016). Analysis of optimal conditions for biodiesel production from Jatropha oil in supercritical methanol: Quantification of thermal de composition degree and analysis of FAMEsM. *The Journal of Supercritical Fluids*. **(112)** 1–6.
9. Lian W., Teng-youWei., Zhang-fa T., Yun Z., Zi-jun L., Jian-hua S. (2016). Bentonite-enhanced biodiesel production by NaOH-catalyzed transesterification of soybean oil with metanol. *Fuel Processing Technology*. **(144)** 334–340.
10. Guerrero C., Osorio I., Sierra F. (2010). Evaluación del efecto de la temperatura en la producción de biodiesel con aceite de higuera. *Ingeniería e investigación*. **(30)** 52-61.
11. Tamayo A. (2012). Obtención de biodiesel a partir de aceites comestibles vegetales usados. Universidad Técnica de Ambato. Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos Carrera de Ingeniería Bioquímica.
12. Vivas A. (2010). Estudio y obtención de biodiesel a partir de residuos grasos de origen bovino. Tesis de grado. Universidad Tecnológica de Pereira. Programa de Ingeniería Química.